

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

Volume 4, Issue 6 **2026**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

4 JILD, 6 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 4, HOMEP 6

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 4, ISSUE 6

TOШKENT-2026

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№6 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2026-6>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Matyakubov Umidjon Raximovich
(i.f.d., prof.)

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudonazarov Egambergan Madrahimovich
(PhD., dots.)

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)

Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar

akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,

O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent

Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),

dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor

Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Grodno davlat universiteti Belorusiya

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna

Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyazova Nasiba Ramatillayevna

Psixologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'g'li

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Boltayev Abdurahim Amanovich

Falsafa fanlari doktori, dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Zoirov Erkin Xalilovich

Falsafa fanlari doktori, dotsent

Buxoro davlat texnika universiteti

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li

Ma'mun Universiteti NTM

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 01-08/3068/17 от 27 сентября 2024 г.

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: X. Mirzaxmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

IQTSOD

1. Boltayev B. Mixliyev O.
QISHLOQ XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANISH SHAROITIDA KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....7

2. Djumabayeva Sh.
O‘ZBEKISTONDA NIKOH VA AJRALISH JARAYONLARINING IJTIMOY-DEMOGRAFIK O‘ZGARISHLARI.....11

3. Raximov Matqurbon Ravshanbek O‘g‘li.
GLOBALLASHUV SHAROITIDA ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA‘MINLASHNING ZARURATI.....19

4. Rustamboyev Kamronbek Otabek o‘g‘li.
O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA DAVLAT TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLASH YO‘LLARI.....24

5. Курбанова Дилфуза Баходировна.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ СФЕР УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ.....27

6. Egamberdiyev Shoxruxbek Davronbekovich.
KICHIK TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING XORIJ TAJRIBASI.....33

FILOLOGIYA

1. Jo‘rayeva Muhayyo Abduljalilovna
O‘ZBEK VA INGLIZ SO‘ZLASHUV DISKURSIDA DISKURS MARKERLARINING INTERAKTIV-PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....38

2. Raximova Dilfuza Masharip qizi.
“XX–XXI ASR BRITANIYA ROMANLARIDA SHARQ VA G‘ARB BADIY TAFAKKURI SINTEZI”.....42

3. Baxtiyrov Asadbek Dilshod o‘g‘li.
ANTONIO JENKINSON VA UNING XIVA XONLIGIGA TASHRIFI.....46

4. Ювашева Шоира Махаматовна
ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНЫХ НОРМ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.....48

PSIXOLOGIYA

1. Mashhura Sultonova Rustamboyevna.
YETUKLIK YOSHIDAGI AYOLLARDA O‘Z-O‘ZIDAN QONIQISH DARAJASIGA PSIXOLOGIK RESURLAR VA QADRIYATLAR TIZIMINING TA‘SIRI.....48

2. Sherjanova Nodira.
MIGRANT OILALARDA TARBIIYALANAYOTGAN O‘SMIRLARDA PROSOTSIAL XULQ-ATVOR VA EMPATIYA MUNOSABATI.....52

3. Odamova O'g'iljon Kenjayevna. SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING YUZAGA KELISH SABABLARI.....	58
--	----

TARIX

1. Egamberdieva Nigora Azadovna. Raxmatullaeva Azada. XORAZM VOHASIDA ILK DAVLATNING SHAKLANISHI JARAYONINING TAHLILI (ARXEOLGIK VA YOZMA MANBALAR ASOSIDA).....	63
2. Abdullayev U.I. Kurshat Y. Satimov B. OROLBO'YIDA MUDOFA ISTEHKOMLARNING KELIB CHIQISHI BO'YICHA BA'ZI BIR MULOHAZALAR.....	68
3. Egamberdiyeva Zulfiya Zafar qizi. OLTIN O'RDA DAVRIDA XORAZMDA IQTISODIY HAYOT.....	73
4. Бобождонов У. ҚЎЙҚИРИЛГАН ҚАЛЪА АНТИК ДАВР МАДАНИЙ МЕРОС МАРКАЗИ.....	78
5. Umidbek Abdalov Matniyazovich. Ibodullayeva Oymarjon Shavkat qizi. FROM THE HISTORY OF DIPLOMATIC AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE KHIVA KHANATE AND THE RUSSIAN EMPIRE AT THE BEGINNING OF THE 18 th - 20 th CENTURIES.....	82

PEDAGOGIKA

1. Ismoilova Gulnoza Olimboy qizi. BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING 4 K KOMPETENSIYALARINI RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA RIVOJLANTIRISH.....	86
2. Yunusxo'jayev Mustafo Zafarxo'ja o'g'li. NAJMIDDIN KUBRO PEDAGOGIK QARASHLARI ASOSIDA TALABALARNING MA'NAVIY-AXLOQIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MODELI.....	96
3. Radjapova Feruza Abdullayevna. PEDAGOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARINING DIDAKTIK TASNIFI VA ULARNI PEDAGOGIK TA'LIMGA INTEGRATSIYA QILISH ALGORITMI...106	

Курбанова Дилфуза Баходировна
магистрантка 1-курса направления «Экономика»
Университета Мамун

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ СФЕР УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.21008432>

Аннотация: В представленной статье исследуются теоретические и практические аспекты развития сферы услуг в условиях перехода к инновационной и цифровой экономике. Также рассматривается эволюция научных взглядов на сектор услуг, опираясь на труды как классических, так и современных ученых-экономистов. Особое внимание уделяется процессам цифровизации и модернизации, которые напрямую влияют на повышение качества обслуживания и стимулируют экономический рост.

Ключевые слова: сфера услуг, инновационное развитие, цифровизация, модернизация, экономический рост, экономика Узбекистана, качество услуг, государственное регулирование, финансовые услуги.

Qurbonova Dilfuza Bahodirovna
“Iqtisodiyot” yo`nalishi 1-kurs magistranti
Mamun universiteti

INNOVATSION RIVOJLANISH SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHALARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA ILMIY ASOSLARI

Annotatsiya. Ushbu maqola innovatsion va raqamli iqtisodiyotga o'tish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganadi. Shuningdek, klassik va zamonaviy iqtisodchilarning asarlariga tayanib, xizmat ko'rsatish sohasiga oid akademik qarashlarning evolyutsiyasini ham o'rganadi. Xizmat ko'rsatish sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan va iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradigan raqamlashtirish va modernizatsiya jarayonlariga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: xizmat ko'rsatish sohasi, innovatsion rivojlanish, raqamlashtirish, modernizatsiya, iqtisodiy o'sish, O'zbekiston iqtisodiyoti, xizmatlar sifati, davlat tomonidan tartibga solish, moliyaviy xizmatlar.

Kurbanova Dilfuza Bahodirovna
1st year master's student in Economics
Mamun University

THEORETICAL AND SCIENTIFIC BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF SERVICE INDUSTRIES IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT.

Abstract: This article explores the theoretical and practical aspects of service sector development in the context of the transition to an innovative and digital economy. It also examines the evolution of academic views on the service sector, drawing on the works of both classical and contemporary economists. Particular attention is paid to digitalization and modernization processes, which directly impact service quality and stimulate economic growth.

Key words: service sector, innovative development, digitalization, modernization, economic growth, economy of Uzbekistan, quality of services, government regulation, financial services.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях глобализации и стремительного научно-технического прогресса сфера услуг выступает в качестве одного из важнейших драйверов экономического роста и повышения качества жизни населения. Переход к постиндустриальному обществу и формирование цифровой экономики кардинально меняют структуру национального хозяйства, выводя отрасли нематериального производства на первый план.

Для Республики Узбекистан, находящейся на этапе активных социально-экономических преобразований, опережающее развитие рынка услуг приобретает особую актуальность. Сегодня успешное функционирование отраслей услуг напрямую зависит от внедрения инноваций, глубокой цифровизации и модернизации процессов. Новые технологии не только упрощают жизнь потребителям, но и стимулируют рост конкуренции, лояльности клиентов и, как следствие, экономики страны в целом.

Однако эффективная интеграция цифровых решений и инноваций требует прочного фундамента - глубокого понимания теоретических и научных основ развития данной отрасли. Без должного теоретического базиса и грамотного государственного регулирования существует риск неравномерного развития регионов и возникновения диспропорций в качестве предоставляемых услуг.

Исходя из вышеизложенного, целью статьи является исследование теоретических основ развития сферы услуг и анализ влияния процессов цифровизации и модернизации на динамику развития ключевых сервисных отраслей Республики Узбекистан на современном этапе.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ

В настоящее время во всех сферах и отраслях происходит инновационное развитие. И конечно же большинство сфер связаны между собой. А тем более сфера услуг затрагивает фактически все другие отрасли, поскольку как ни посмотри, мы везде предоставляем услуги или пользуемся ими.

Е. Л. Дмитриева, О. В. Коробова, Е. М. Королькова провели комплексное изучение управления инновациями. Учебная дисциплина «Управление инновациями» является специальной, устанавливающей базовые знания, необходимые для получения профессиональных умений и навыков специалистов, занятых в сфере управления предприятием. По их мнению, ключевую роль в стимулировании развития и конкурентоспособности бизнеса занимают инновации, прежде всего в информационно-аналитических процессах. Раньше для получения результата было достаточно имплементации поддерживающих технологических решений, однако сегодня необходимо значительно больше: необходимо управлять возможностями и потенциалом посредством внедрения радикальных решений.[1]

Также важны теоретические знания, начиная с Адама Смита, который считал сферу услуг непроизводительной, говоря, что основное богатство приносит производительный труд, в то время как непроизводительный труд является полезным для общества, но не приносит дохода.[2]

Карл Маркс критиковал и переформулировал это различие в таких работах, как «Теории прибавочной стоимости» (1862–63), утверждая, что при капиталистическом производстве производительный труд определяется не материальностью выпускаемой продукции, а его

ролью в создании прибавочной стоимости посредством обмена с капиталом, что делает наемных рабочих, занятых в товарном производстве, производительными, даже если их товары нематериальны по форме, в то время как труд в обращении, управлении или государственных функциях часто квалифицируется как непроизводительный, поскольку он поддерживает, а не расширяет процесс валоризации.[3]

Однако позднее Д. Белл в своей работе «Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования» предсказал изменения в экономике, заявив, что производство услуг займет ведущую роль, поскольку ключевым ресурсом станет информация и знания.

Учебное пособие, составленное со стороны О.Н. Балаева и М.Д. Предводителя является практически первым сфокусированное на специфических концепциях и теориях, инструментах и методах, необходимых для эффективного управления организациями сферы услуг. В книге рассмотрены качественные и количественные подходы, как уже ставшие классикой менеджмента сервисных организаций, так и разработанные совсем недавно западными и российскими специалистами.[4]

В статье мы использовали научные наблюдения некоторых учёных и профессоров, а также были рассмотрены статистические данные Узбекистана, но в основном мы использовали теоретические данные, которые затем уже анализировали.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе проведенного исследования было установлено, что в условиях современной экономической конъюнктуры сфера услуг окончательно трансформировалась в фундаментальный драйвер макроэкономической стабильности. Анализ показал, что ключевым катализатором структурных сдвигов в данном секторе выступает непрерывная интеграция инноваций и цифровых технологий.

Нами выявлено, что цифровая экономика, базирующаяся на облачных данных и новых технологиях оптимизации, принципиально меняет модели предоставления услуг. Внедрение платформенных решений позволяет перевести значительную часть процессов - от оплаты коммунальных услуг и штрафов до образования и финансовых операций- в формат дистанционного обслуживания «в один клик». Подобная модернизация сферы услуг не только оптимизирует затраты времени и сил, но и формирует высокую лояльность потребителей за счет кардинального улучшения качества сервиса и развития конкурентной среды.

Особое значение интеграция инноваций имеет в контексте сбалансированного регионального развития. В развивающихся странах сохраняется риск пространственного неравенства и появления «отсталых регионов», удаленных от крупных агломераций. Решение этой проблемы требует комплексного подхода, при котором внедрение новых технологий сопровождается грамотным государственным регулированием и опорой на стратегические документы, такие как «Стратегия Узбекистан-2030»[5].

Для объективной оценки того, как именно цифровизация и модернизация стимулируют рост сектора услуг на практике, нами была проанализирована макроэкономическая динамика Республики Узбекистан. Статистические данные подтверждают устойчивый тренд на расширение рынка: с каждым годом объем услуг демонстрирует уверенный рост. С каждым годом объём услуг растёт; об этом мы можем сказать исходя из статистики Узбекистана, хотя год не закончился и данные представлены за январь-июнь, но объём уже превысил показатели за прошлый год.

Поскольку с каждым днём вводятся инновации в области услуг особенно мы можем сказать о цифровизации услуг с помощью различных приложений и искусственного интеллекта (ИИ). Ведь получения услуги стало намного проще: сейчас мы можем заказать еду на дом, купить одежду не выходя из дома, воспользоваться банковскими услугами в один клик, учиться, онлайн и т. д.

Рис.1. Объём оказанных рыночных услуг за январь-июль, в млрд сум [6]

Ярким примером успешной цифровой трансформации на рынке Узбекистана выступает сектор пассажирских перевозок (услуги такси). Переход от традиционной модели телефонных диспетчерских служб к использованию цифровых платформ-агрегаторов принципиально изменил механизм взаимодействия потребителя и поставщика услуг.

Внедрение специализированных мобильных приложений обеспечило прозрачность ценообразования на этапе, предшествующем оформлению заказа. Кроме того, была интегрирована система рейтинговой оценки и мгновенной обратной связи, что позволяет оперативно реагировать на жалобы и напрямую стимулирует повышение качества обслуживания. Подобные качественные улучшения характерны не только для узкого сегмента такси, но и масштабируются на всю транспортную сферу. Структуру транспортных услуг по видам можно проанализировать на представленной ниже диаграмме 2.

Структура транспортных услуг по видам

По сравнению с январем-июлем 2024 года, объём услуг торговли за январь-июль 2025 года возрос на 14 320,0 млрд сум и достиг 93 041,0 млрд сум. И неспроста качество и доступность транспортных услуг улучшилось, поскольку и это направление затронуло постановление Президента Республики Узбекистан от 27 февраля 2025 г. № ПП-78 «О

дополнительных мерах по созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы услуг» [7]. Тем не менее, рассмотрим реальные данные сферы услуг по видам.

№	Вид услуг	2024 г.	2025 г.	Темп роста, %
1	Услуги — всего	436 783,9	542 563,1	113,5
2	Услуги связи и информатизации	29 621,7	41 691,8	121,9
3	Финансовые услуги	74 677,2	93 377,5	122,4
4	Транспортные услуги	79 804,8	98 304,0	111,7
4.1	в том числе: услуги автотранспорта	39 636,8	49 678,5	110,6
5	Услуги по проживанию и питанию	89 970,9	110 543,1	109,0
6	Услуги торговли	78 721,0	93 041,0	111,7
7	Услуги, связанные с недвижимым имуществом	11 457,8	14 338,3	110,6
8	Услуги в сфере образования	17 103,9	20 478,0	103,6
9	Услуги в сфере здравоохранения	8 883,9	11 039,4	112,4
10	Услуги аренды	5 404,4	7 073,3	119,2
11	Услуги по ремонту компьютеров и бытовых товаров	6 491,4	7 966,6	111,0
12	Индивидуальные услуги	8 554,9	11 052,3	110,9
13	Услуги в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа	5 473,9	7 069,6	117,3
14	Прочие услуги	20 618,1	26 588,2	112,2

Исходя из этих данных, мы можем сказать, что лидерами становятся финансовые услуги с темпом роста 122,4. Это связано с развитием банковского сектора) и услуги связи и информации с темпом роста 121,9, что связано с главным видом инновации, то есть с цифровизацией и IT технологиями. Также услуги аренды с темпом роста 119,2, а на это повлияли множество факторов к примеру урбанизация населения и повышенные ставки ипотечных кредитов. [8]

Вывод

В заключение мы можем сказать, что в условиях перехода к современной модели экономики сфера услуг выступает ключевым катализатором макроэкономической динамики Республики Узбекистан. Внедрение цифровых технологий и системная модернизация процессов обслуживания не только повышают качество предоставляемых сервисов, но и формируют качественно новую, высоко конкурентную среду.

Статистический анализ подтвердил опережающий рост финансового сектора, IT-инфраструктуры и транспортных услуг, что свидетельствует об успешной адаптации национального рынка к глобальным инновационным трендам. Вместе с тем, достижение

долгосрочной экономической стабильности невозможно без опоры на глубокий теоретико-методологический фундамент. Анализ показал, что цифровизация несет в себе риски усиления территориальных диспропорций. Во избежание концентрации экономического потенциала исключительно в крупных агломерациях и появления «отсталых регионов», интеграция инноваций должна носить комплексный характер, обеспечивая равномерное развитие всей территории страны.

Список литературы:

1. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Academia, 2004. - 940 с.
2. Автономов, В. С. (Ред.). История экономических учений : учебник для вузов. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 784 с.
3. Маркс, К. Теории прибавочной стоимости (Т. 26). Ч. I–III, 4-й том «Капитала» / К. Маркс ; в кн.: Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. - 2-е изд.— Москва : Государственное издательство политической литературы, 1955–1961.
4. Балаева, О. Н. Управление организациями сферы услуг : учеб. пособие / О. Н. Балаева, М. Д. Предводителяева ; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — Москва : Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2010. — 155, [1] с.
5. Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 г. № УП-158 «О Стратегии «Узбекистан – 2030» <https://lex.uz/ru/docs/6600404>
6. www.stat.uz
7. Постановление Президента Республики Узбекистан от 27 февраля 2025 г. № ПП-78 «О дополнительных мерах по созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы услуг» <https://lex.uz/ru/docs/7408437?ONDATE=28.02.2025%2000> Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан [Электронный ресурс]. <https://stat.uz/uz/>
8. www.stat.uz

boshlab, ma'naviy-axloqiy kompetensiyani shakllantirish, ijtimoiy munosabatlar madaniyatini rivojlantirish, refleksiv-metagnitiv o'sish va dunyoqarash transformatsiyasigacha bo'lgan izchil jarayonni qamrab oladi.

Birinchi bosqich – qadriyatlarni anglash va o'zlashtirish. Bu bosqichda talaba ma'naviy-axloqiy tushunchalarni shaxsiy hayot va kasbiy faoliyat uchun muhim tamoyillar sifatida qabul qiladi. Halollik, adolat, shukronalik, vafodorlik, mehribonlik, kamtarlik va sabr kabi sifatlarning mazmunini anglash talabaning keyingi rivojlanishi uchun poydevor bo'ladi. Agar qadriyatlar ongli ravishda o'zlashtirilmasa, ular xulq-atvorda barqaror namoyon bo'lmaydi. Shu sababli modelda qadriyatlarga oid muloqot, hikmatlar tahlili, badiiy-pedagogik matnlar, tarixiy misollar va refleksiv savollar muhim vosita sifatida qo'llanadi.

Ikkinchi bosqich – ma'naviy-axloqiy kompetensiyani shakllantirish. Bu bosqichda qadriyatlar amaliy ko'nikma va xulq-atvor sifatida namoyon bo'la boshlaydi. Talaba axloqiy vaziyatlarda qaror qabul qiladi, o'z fikrini asoslaydi, boshqalarning nuqtayi nazarini hurmat qiladi, adolati muloqotga kirishadi va o'z harakatining oqibatini baholaydi. Mazkur kompetensiya pedagogik kasb uchun ayniqsa muhim, chunki o'qituvchi o'z shaxsiy namunasi orqali o'quvchilarga ta'sir ko'rsatadi.

Uchinchi bosqich – ijtimoiy munosabatlar madaniyatini rivojlantirish. Najmiddin Kubro merosida insonning kamoloti jamiyat bilan aloqadorlikda namoyon bo'ladi. Shaxsning ichki pokligi uning boshqalarga bo'lgan munosabatida, muloqot odobida, hamkorlikda, insonparvarlikda va fuqarolik mas'uliyatida ko'rinadi. Shu sababli talabalarda ijtimoiy-kommunikativ sifatlarni rivojlantirish ma'naviy tarbiyaning muhim ko'rsatkichi hisoblanadi.

To'rtinchi bosqich – refleksiv-metagnitiv rivojlanishni faollashtirish. Bu bosqichda talaba o'z xatosini ko'ra olish, uni tan olish, tuzatish, kelgusi rivojlanish maqsadini belgilash va o'z ustida ishlash ko'nikmalariga ega bo'ladi. Najmiddin Kubro ta'limotidagi tavba va o'zini tahlil qilish g'oyalari aynan shu bosqichning nazariy asosini tashkil etadi. Pedagogik amaliyotda bu bosqich portfoliolar, o'z-o'zini baholash varaqalari, refleksiv esselar va individual rivojlanish xaritalari orqali qo'llab-quvvatlanadi.

Beshinchi bosqich – dunyoqarash transformatsiyasi va komil inson idealiga yaqinlashish. Bu bosqichda talaba bilim, qadriyat, tajriba, refleksiya va ijtimoiy mas'uliyatni yagona hayotiy pozitsiyaga birlashtiradi. Komil inson ideali zamonaviy pedagogik ta'limda axloqiy mas'uliyatli, kasbiy kompetent, insonparvar, ijtimoiy faol va o'z ustida ishlaydigan shaxsni tarbiyalash maqsadi bilan uyg'unlashadi.

2-jadval. Ma'naviy rivojlanish blokida shakllantiriladigan ijobiy sifatlar va ularning salbiy muqobillari

Ijobiy sifat	Pedagogik mazmuni	Salbiy sifat	Tarbiyaviy xavf
Halollik	Rostgo'ylik, vijdonlilik va haqiqatga sodiqlik.	Yolg'onchilik	Ishonchning yo'qolishi va axloqiy beqarorlik.
Mas'uliyat	Vazifa va burchni ongli bajarish.	Mas'uliyatsizlik	Burchga loqaydlik, kasbiy sustlik.
Insonparvarlik	Boshqalarga hurmat, mehr va yordamga tayyorlik.	Shafqatsizlik	Inson manfaatiga befarqlik.
Kamtarlik	O'zini yuqori qo'ymaslik, oddiylik.	Kibr	Boshqalarni mensimaslik.
Sabr-toqat	Qiyinchilikni matonat bilan yengish.	Sabrsizlik	Shoshqaloqlik, hissiy beqarorlik.
Bag'rikenglik	Turli fikr va qarashlarni hurmat qilish.	Murosasizlik	Nizo va inkor kayfiyati.
O'zini nazorat qilish	Nafs, hissiyot va xatti-harakatni boshqarish.	Nafsga berilish	Hirs va impulsiv qarorlar.
Ilmga intilish	Bilim olish va o'zini rivojlantirishga ehtiyoj.	Johillik	O'rganishga befarqlik.